

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 4 | 2023
ISSUE 1**

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти в.б. профессор, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

и.о. профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Associate Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Miroslav Ballay HOW TO GET TO KNOW UZBEKISTAN.....	7
2. Махмудова Г.Т. ЗАРАТУШТРА “ГОҲ”ЛАРНИНГ ҚАДРИЯТЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН АКСИОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ.....	15
3. Қосимов Козимжон Исоқович ИЖОДКОР ШАХС ФАЛСАФАСИ ЁХУД “ЎТКАН КУНЛАР”НИНГ ИЖТИМОЙ- ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ.....	23
4. Хакимова А.Х. ОБ ИСТОКАХ БУХАРСКОГО ШАШМАКОМА, О ЗАРАТУШТРЕ–АВТОРЕ ГАТ, О НАРОДЕ, ПЕВШЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНЫ О ШЕСТИ БОЖЕСТВАМ.....	30
5. Азизуллах Арал НАВОИЙ ЎЗИГА ҚЎЙГАН ҲАЙКАЛНИ БУЗИБ БЎЛМАС ЁХУД АФГОНИСТОНДАГИ НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	41
6. Жалалова Гулбахор Одилжонова ИННОВАЦИОН МУРАККАБЛИК: АКСИОЛОГИК МУАММОЛАР ВА ЯНГИ МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУРИЯТИ.....	49
7. Мадаева Мўътабархон Амануллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА МУМТОЗ ВА ЯНГИ ДАВР НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	54
8. Джураева Нигора Авазовна ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К БЫТИЮ.....	61

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Хакимова А.Х.
Кандидат искусствоведения,
профессор ГКУз.
E-mail: khakimovaafrida@gmail.com

**ОБ ИСТОКАХ БУХАРСКОГО ШАШМАКОМА, О ЗАРАТУШТРЕ–АВТОРЕ ГАТ, О
НАРОДЕ, ПЕВШЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНЫ О ШЕСТИ БОЖЕСТВАМ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020439>

АННОТАЦИЯ

В статье прослеживается синкретизм развития религии и культуры, видов искусства и жанров исполнительства на примере формирования начала профессиональной узбеко-таджикской музыкальной традиции Бухарского Шашмакома, отталкиваясь от языческой ритуальной основы. Уникальность его строения в шести параллельно-тождественных построениях и принципе единства строгих канонов, которые господствуют тысячелетиями. Автохтонный канон коллективного пения тарона, - присущий только музыкальной традиции Бухарского Шашмакома, - открывает неизвестные истории страницы раннего зороастризма в его прямой связи с оседлой культурой языческого Согда периода массового эволюционного перехода согдийского народа к монотеизму под прямым руководством религиозного Учителя Заратуштры – автора Гат, основателя раннего зороастризма.

Ключевые слова: ранний зороастризм, Заратуштра, поэтические Гаты, Гата Хаптахайти, Бухарский Шашмаком, Древний Согд, шесть богов, «народ, поющий гимны», тарона, мантравака.

Khakimova A.Kh.
Ph.D. in History of Arts,
professor of State Conservatory of the Republic of Uzbekistan.
Email: khakimovaafrida@gmail.com

**ABOUT THE ORIGINS OF BUKHARA SHASHMAKOM, ABOUT ZARATHUSHTRA -
THE AUTHOR OF GAT, ABOUT THE PEOPLE SINGING COLLECTIVE HYMNS
ABOUT SIX DEITIES**

ABSTRACT

The article traces the syncretism of the development of religion and culture, arts and genres of performance on the example of the formation of the beginning of the professional Uzbek-Tajik musical tradition of Bukhara Shashmaqom, starting from a pagan ritual basis. The uniqueness of its structure is in six parallel-identical constructions and the principle of unity of strict canons that have dominated for millennia.

The autochthonous canon of the collective singing of the tarona, which is inherent only in the musical tradition of the Bukhara Shashmaqom, opens the unknown pages of early Zoroastrianism in its direct

connection with the sedentary culture of the pagan Sogd during the mass evolutionary transition of the Sogdian people to monotheism under the direct guidance of the religious Teacher Zarathushtra - the author of the Gathas, the founder of the early Zoroastrianism.

Key words: original Zoroastrianism, Zarathushtra, poetic Gats, Haptahati Gata, Bukhara's Shashmaqom, Ancient Sogd, Six Gods, "hymn-singing people", tarona, mantra-vaka.

Hakimova A.X.

San'at tarixi fanlari nomzodi,
professor O'zRDK.

Email: khakimovaafrida@gmail.com

BUXORO SHASHMAKOMI HAQIDA, GAT MUVAFFI ZARATUSTRA HAQIDA, OLT ILOHI HAQIDA JAMOQ MADHIYALAR KUYLAYOTGAN XALQ HAQIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada butparastlik marosim asoslaridan boshlab, Buxoro Shashmaqomining professional o'zbek-tojik musiqa an'anasi boshlanishi misolida din va madaniyat taraqqiyoti, san'at turlari va ijro janrlarining sinkretizmi kuzatilgan. Uning tuzilishining o'ziga xosligi oltita parallel-bir xil konstruktsiyalarda va ming yillar davomida hukmronlik qilgan qat'iy qonunlarning birligi printsiplida ochib berilgan. Buxoro Shashmaqomining musiqiy an'alariga xos bo'lgan taronani jamoaviy kuylashning avtohton kanoni ilk zardushtiylikning noma'lum sahifalarini o'zining so'g'dning ommaviy evolyutsion o'tish davridagi o'troq madaniyati bilan bevosita bog'liqligi bilan ochadi. So'g'd xalqi diniy ustoz Zaratushtra - Gatalar muallifi, ilk zardushtiylik asoschisi bevosita rahbarligida monoteizmga o'tgan.

Kalit so'zlar: ilk zardushtiylik, Zaratushtra, she'riy Gatalar, Gata Xaptaxaiti, Buxoro Shashmaqomi, Qadimgi So'g'd, oltita xudo, "madhiya kuylaydigan xalq", tarona, mantra-vaka.

*«Теперь возглашу я Учение и
Откровение еще не слышанное никем!»
Заратуштра [1]*

Введение. Уникально строение музыки Бухарского Шашмакома [2], оно исторически росло в объеме только путем добавления аналогичной музыки к шести его рядам – ладовым руслам. Начало музыкальной традиции было положено шестью параллельно-тождественными построениями *мушкилот-сарахбор-тарона*. Точное структурно-жанровое подобие и единство следования музыки есть свидетельство неординарного исторического происхождения данной исполнительской традиции. Изначально установленный принцип единства и строго соблюдаемые каноны охватывают не только горизонтальное строение рядов, но и внутренние соотношения элементов на разных уровнях жанрового содержания и функционирования музыки. Ясно, что системная целостность традиции обусловлена важным изначальным историческим значением числа «шесть» - нерушимого как в организации, так и во всем продолжении беспримерно продолжительной истории бытования данной музыки, оберегаемой и строжайшими исполнительскими канонами и устными предписаниями, – неизвестно когда и кем установленными, – но неукоснительно соблюдаемыми на протяжении не одного тысячелетия.

Каноны, присущие формам и исполнению музыки Шашмакома, своей неукоснительной строгостью ассоциируются с закономерностями развития хорошо изученных профессиональных жанровых традиций культовой музыки Европы и России, столь же строгих в соблюдении канонных и предписаний религиозно-ритуального календаря православного, католического, протестантского церковного обихода.

Историческая культура, отраженная в Бухарском Шашмакоме, заслуживает самого пристального внимания ещё и своими уникальными - не характерными для нашего региона –

этническими, социально-историческими онтологическими особенностями. Данная бухарской традиции исполнения макамов исключительна тем, что только в ней - единственной - присутствует канон коллективного пения *тарона*, который именно своим историческим присутствием, уже свидетельствует об особых и очень древних корнях данной традиции. Поскольку одним этим исполнительским каноном коллективного пения период рождения музыкальной традиции «шести макамов»[3] переносится в глубочайшую неизвестную древность – к народу, в культуре которого коллективное пение получило значительное развитие и занимало важное место в его общественной жизни.

Одно то, что канон сохранился внутри профессиональной исполнительской традиции практически не прерывавшейся (поскольку жива традиция), и даже в условиях тотального доминирования на протяжении трёх обозримых тысячелетий сольной монодии в исполнительской культуре народов Средней Азии, говорит о многом. Первое - об исключительной причине, вызвавшей рождение столь прочных форм данной музыкальной традиции; Второе – о бесконечно бережном сакрально-священном отношении исполнителей к сохранности канонов и форм её музыки - исторически много более протяженной, чем три последних тысячелетия.

Повторим, исключительный для профессиональной музыки Средней Азии канон коллективного пения *тарона* [4.], по факту, присутствующий только в «бухарской» традиции исполнения макамов, в историческом плане служит «путеводной нитью», позволившей углубиться и пройти через основательно запутанные лабиринты традиционной истории религии Авесты [5.].

Необычное строение музыки по шести рядам, как и исключительно строгие исполнительские каноны Бухарского Шашмакома [6.], сами по себе вызывают постоянный живой исследовательский интерес музыковедов и исполнителей.

Внимание интригует, прежде всего, история возникновения столь необычной и древней, изначально глубоко и основательно продуманной, строго целенаправленно выстроенной уникальной целостности, образующей замкнутую систему музыки. И в силу своей замкнутости, исторически развивающуюся по шести рядам путем добавления новых частей по принципу параллельного тождества, без выхода за пределы изначального замысла, рожденного в прошлом шестью мелодико-ладовыми построениями - *мушкилот-сарахбор-тарона*.

Ряды Шашмакома начинается *Мушкилот* - последовательность инструментальных пьес медитативного характера. Они выполняют функцию *прелюдии*, готовя к прослушиванию сольного Распева, погружают в состояние глубокого внимания, сосредоточенности. *Сарахбор* – напряженный сложный распев, начинается в низком регистре голоса, и в своём страстно-сдержанном неторопливом восхождении устремляется в запредельную Высь за пределами двух октав. После *Сарахбор* коллективно исполняются оживленные напевы – *Тарона*. Две последние части контрастны - сопоставление сложного и простого, медитативно-напряженного и жизнерадостного, они воспроизводят взаимодействие характерное для религиозного общения Лидера с паствой; в христианской церковно-певческой практике оно именуется респонсорием. Шашмаком свидетельствует о том, что и на глубоком востоке оно применялось пророком Заратуштрой, начиная с глубочайшей древности.

В Шашмакоме *тарона* представляют собой простые оживленные напевы с фольклорной семантикой, которые, по традиции, непременно исполняются 2-3 певцами - символом множества. То есть, этим каноном подразумевается присутствие народа, из чего следует: в далеком прошлом народ принимал непосредственное участие в музыкально-ритуальном действии *мушкилот-сарахбор-тарона*, коллективно исполняя финальную часть. Таким образом, канон коллективного пения *тарона* исторически свидетельствует об автохтонном происхождении шести макамов - богослужебной практики, естественно присутствующей и сохранившейся только в бухарской исполнительской традиции.

Иначе говоря, шесть макамов - уникальная музыкально-историческая традиция, которая отражает культуру народа Древнего Согда конкретного исторического отрезка

времени, в продолжении которого пророк Заратуштра с народом Согда совершил грандиозный беспрецедентный в мировой религиозной истории переход, точнее, переворот: от язычества к монотеизму.

Методы исследования: исторический, музыковедческий, религиоведческий, сравнительно-сопоставительный, комплексный

Степень изученности. Мэри Бойс [7.288] - английский востоковед – впервые сделала предположение об *индоариях*, такого мнения придерживается и российский ученый И.М.Стеблин-Каменский. Вместе с тем, оседлый народ, религиозная культура которого предположительно отражена в Гатах, находится в абсолютном соответствии с религиозными приоритетами шести макомов, - позволяя сравнить и идентифицировать ‘народ-Х’ - с аграриями Древнего Согда. Их мудрым царем Пророк-Скиталец был не только принят, но Кави Виштаспа всеми мерами (они ясно указаны в Гате Хаптахайти) поддержал дело религиозной реформы, способствуя её успеху вместе со своими двумя визирями [8], также неоднократно упомянутыми Заратуштрой в Гатах.

Древнейшие указания Гаты Хаптахайти, своевременно сопутствовавшие религиозной реформе Заратуштры, хранят ответы, указывая на главный источник загадочных нестыковок зороастрийской религиозной истории. Гата Хаптахайти сохранила лаконичные и конкретные веления царя - Кави Виштаспа, относящиеся к началу реформы и обращенные к местному духовенству и народу: все коллективные певческие *Первенствующие Почитания* отныне направить только Ахура Мазде:

« ... искусством - Его мы почитаем Первенствующим из Почитаний, [у тех] , кто живет в согласии с Коровой <...> Нашей плотью и нашим дыханием Его мы почитаем» (Ясна: 37. 3.) [9].

Шашмаком практически иллюстрирует данное указание Гаты Хаптахайти именно своим каноном коллективного пения цепочек *тарона* после всех шести сольных *сарахбор*. Понятно, что речь идет о вокальной природе всеобщих восхвалений и их коллективной форме воздаваемых почестей ясно отраженных словами понятиями: «мы», «телом», «дыханием».

Исторически чрезвычайно важно то, что сохранение *тарона* в шести макомах новой богослужбной традиции Заратуштры ясно отразило преемственно-исторический эволюционный метод преобразования языческого сознания. Именно такой путь, - который, подобно матрице, мог быть применён в процессе преобразования другого язычества, - принадлежит Заратуштре, реформировавшему язычество Согда. Очень ценные исторические сведения содержат древнейшие тексты Гаты Хаптахайти [10], они фактически проясняют исторический процесс и ход преобразовательных действий Заратуштры и его помощников. Дополняя Гаты, дают понимание решительных и мудрых действий согдийского царя Кави Виштаспа; неоднократно упомянутого в Гатах, но с особенной теплотой в первом и последнем Гимнах Пророка.

Гата Хаптахайти дает понимание значимости религиозной причины, благодаря которой коллективное начало в общественной жизни и музыкальной культуре народа заняло большое место. *Индоарии* Согда коллективными гимнами почитали Корову и других богов именно ввиду того, что *Мелодичную Корову* считали своей прародительницей, а самих себя Её потомством. В этой же связи слово «*скот*» Гатах выступает синонимом невежественного не владеющего истинным религиозным Знанием народа. В текстах Гаты Хаптахайти божество *Коровы* пользуется безусловным приоритетом по сравнению с другими божествами. В Гатах её божественный аспект - *Воху Мана / Благая Мысль*, несколько сдвинут на второй план аспектом Истины: в язычестве – Сын-Огонь (от молнии, попавшей в сухое дерево); согласно семейно-иерархической вертикали Согдийского календаря идет следом за Отцом-Небо.

Подчеркнем, иерархический порядок солнечного календаря Согда непосредственно отразился и сохранился в наименованиях шести рядов музыки Шашмакома. Исторически известно, что Заратуштра солнечный календарь местного народа заимствовал как религиозно-ритуальный календарь исконного зороастризма. Следовательно, календарь Древнего Согда - подобный древнеегипетскому солнечному календарю соответствовал его

исчислениями. Иначе говоря, состоял из 12 месяцев по 30 дней, что составляло 360, к которым добавлялись 5 иногда 6 - Особых Дней (очищения и поминовения предков). Год начинался со дня весеннего равноденствия.

Использование пророком календаря местного народа - единственное, что вообще доподлинно известно о раннем зороастризме Заратуштры. Однако, религиозно-ритуальный календарь - очень важная составляющая любой религии. Благодаря зависимости ритуальной практики от исчислений религиозно-ритуального календаря, и опираясь при этом на исчисления времени по древнему египетскому солнечному календарю, - не сложно сопоставить этот календарь с исполнительскими канонами, религиозно-ритуальными функциями форм, особенностями строения музыки в их прямом богослужебном назначении. Ибо каждая деталь, каждый элемент религиозно-ритуальной системной целостности шести богослужений: *мушкилот-сарахбор-тарона*, - отвечает своим строением, и организации целостного религиозного замысла стабильно отражая важнейшие религиозные идеи и нравственные принципы, а также несет прочность регулярной многократно повторяемой музыкальной практической музыкальной традиции - богослужебного обихода замкнутой системы шести макомов.

До Заратуштры всенародные ритуалы с пением коллективных *тарона* проводились в дни ежегодных шести природных Праздников Природы Согда. Теперь богослужения, связанные с почитанием Ахура Мазда стали ежедневными. То есть, богослужения обновлялись каждый день в продолжение 30 дневного месяца и очередность строго соблюдалась.

Необходимость строгого соблюдать порядок нового ритуального обихода требовала внутри музыкальной системы шести макомов найти конструктивные композиционно-технологические решения, которые вошли в число канонических исполнительских закономерностей данной ритуально-практической традиции. Их универсальность проявилась в том, что они отвечали двум основополагающим принципам любой (хорошо развитой) религии. То есть, обеспечивали, как регулярную повторность порядка проведения ритуалов в равных отрезках времени - месяца и года; так и последовательность строгую неповторяемую очередность богослужений в пределах конкретного отрезка времени - в измерениях шести пятидневных недель и 30-дневного месяца, соблюдаемых в традиции Шашмакома.

Порядок богослужений месяца соответствовал иерархическому порядку следования шести пятидневных недель (*андаргох*). Он проявился в следующем порядке: в продолжение пяти дней недели исполнялся *Сарахбор* данной недели, но каждый день в зоне кульминации - *Ауджа* - вставлялся соответствующий *намуд / вставка*. Вставным *намудом* служили начальные мелодико-ладовые фрагменты тех же шести *сарахбор*, однако, в очередности *намудов* строго соблюдался всё тот же иерархический порядок календаря. Таким образом, в результате комбинирования шести *сарахбор* с шестью *намудами* каждый месяц имел 30 неповторимых богослужебных сочетаний *сарахбора* и *намуда*. Этот порядок, в свою очередь, строго повторялся 12 раз в течение года. (Предполагаем, что перед Новым годом, в 5-6 «Особых» дней, *Срахборы* также исполнялись в иерархическом порядке, но без *намудов*.)

При всей замкнутости музыкальной системы шести макомов, исполнитель имел возможность применить некоторую творческую импровизацию не только в применении *намудов*, - но ещё и в силу изначально предусмотренного Пророком религиозно-ритуального принципа, - должен был уметь заменять вербальный компонент распева *сарахбор*, другим поэтическим текстом, но только в пределах строгого соответствия шестнадцати-сложной поэтической строке.

Только изначальноное внутрисистемное допущение, установленное самим Заратуштрой, позволило в последующем широко использовать принцип замены вербального текста шестнадцати-сложной поэтической строкой. Этот принцип, указывая на структурную связь сольных *сарахбор* с метрическим строением поэтики первого собрания *Гат Ахунаваити* (Ясна: 28 - 34), есть подтверждение прикладного религиозно-ритуального назначения

музыкальной традиции «шести макомов». Так ежедневно исполняемая богослужбная музыка эмоционально-чувственным путем вносила в жизнь и сознание людей идею Единственного Творца тождественного своим шести Природным Творениям.

Присутствие культуры коллективного пения - чрезвычайно важная особенность культуры Согда – вектор, указывающий чрезвычайно древний исторический период бытования этой культуры. Исторически - сольной монодия есть естественное наследие культуры и быта кочевых народов, - как иранских, так и тюркских. Учитывая, что кочевые народы начали вселяться в южные территории Средней Азии, вытесняя оседлых *протоариев / индоариев* дальше на юг, начиная с последних веков второго тысячелетия, - то с позиций объективной истории и культурологии, - период становления музыкальных форм Шашмакома, - предшествует периоду переселения североиранских кочевых племен на южные территории Средней Азии. Онтологическая закономерность состоит в том, что даже в условиях мирной кочевой жизни, самые простые формы коллективного пения не успевают сложиться: не имея элементарных бытовых условий для регулярного общения с развитием каких-то форм коллективного пения. Напротив, условия оседлой общинной сельской жизни благоприятны коллективному общению и взаимодействию в трудовой, ритуальной, праздничной жизни общества. В условиях оседлости, естественно, пробуждается потребность в эмоционально-духовном единении, включая совместное пение.

Шашмаком - редкий образец весьма развитой культуры коллективного пения. Активное певческое участие общины в финале каждого большого и сложного музыкального действия - *мушкилот-сарахбор-тарона*, - несомненно, сообщая огромную энергию и исключительную общественную значимость всему – что исходило от Заратуштры и входило в жизнь язычников Согда.

Косвенное указание на первенство Согда в религиозной истории раннего зороастризма находится в Географическом Фрагарде-1 Вендидада – одной из четырех сохранившихся книг Авесты. В Списке древних народов, находящихся под покровительством Ахура Мазды, Согд, именуемый *Гавой Согдийской*, [11.66-69] указан вторым, после легендарной прародинной ираноариев - *Арьянам Вайджи* (одна из редакторских перестановок и правок иранского духовенства, составлявшего тексты Книжной Авесты).

Историческое первенство Согда подтверждает указание за Согдом древних государств - Моуры, Бактии, Нисы - его ближайших соседей. Скорее всего, эти народы пришли к почитанию Ахура Мазда в указанном в Списке порядке. Заратуштра своё Откровение нес всему человечеству, и, будучи изгнанным у себя на родине, прежде других, принес его народам юга Средней Азии - через народ Согда. Согласно данным истории, Учение Гат получило широкое устное бытование среди народов древнего мира; историки находят следы маздаизма в культуре многих древних народов, как правило, под слоем религии Авесты.

Но Список Географического Фрагарда-1 получил самое веское материальное подтверждение со стороны археологов; они свидетельствовали о полном одновременном прекращении в XIV веке до н.э. строительства храмов-платформ открытого типа по югу [12.74] Средней Азии.

Подобное повсеместное отступление оседлых народов юга от сооружений связанных с их языческой религиозной культурой, есть свидетельство исторического рубежа, объективное доказательство победы Новой Веры –религии раннего зороастризма традиции Заратуштры. Монотеизм Учения Гат – исконно Сильной Веры, объединяющей народы убедительной простотой и ясностью философских и нравственных идей, - было способно произвести столь мощный исторический религиозный переворот.

Время жизни Заратуштры, и его религиозно-преобразовательной деятельности в Согде, как уже говорили, несомненно, предшествовало началу массового переселения иранских скотоводческих племен на южные территории Средней Азии. Ошибочно думать, что североиранское переселение было благом для оседлых культурно развитых народов юга, указанных в начале Списка Географического Фрагарда-1 / Авесты. Движение кочевых

народов на юг Средней Азии - по характеру и результатам самого наступательного процесса - мало чем могло отличаться от массовых передвижений кочевых народов на Запад, в Европу.

Иначе говоря, начиная с середины второго тысячелетия до н.э. монотеизм религиозного учения Заратуштры начал свое мирное движение, распространяясь *магами* - последователями Заратуштры, по Средней Азии и за её пределами. Устно передаваемая лаконично-звучная поэтика, однозначный призыв к почитанию единственного Всевышнего Творца - Ахура Мазда, имели очень широкий резонанс, как и признание среди народов древнего мира, как оседлых, так и кочевых. Подчеркнём ещё раз: именно с монотеистическим пониманием Мироздания Заратуштра обратил ко всему человечеству - непосредственно завещав его через народ Древнего Согда.

Эти события на тысячелетие опередили эпоху владычества Иранских Царей. Они на протяжении следующего тысячелетия правили Миром начиная с конца VI века до н.э. Когда Ахеменидом Дарием-I, - дуалистический политеизм традиции Книжной Авесты, тексты которого, с добавлением Гат Заратуштры, составлялись и редактировались сословным духовенством Древнего Хорезма в VIII-VII вв. до н.э. - был объявлен религией иранского народа. Могущество и безграничная Власть Персидских Владык гипнотически повлияли на восприятие истории в ином временном измерении. Тогда же наименование «зороастризм» [13.278-299] получила - прямо противоположная идеям Заратуштры - религия с огромным пантеоном богов с текстами измененной, названной традиционной, историей Авесты [14].

В строении форм Шашмакома с многократно продублированным в музыке числовым знаком «шесть» - символом всеобъемлющего единосущного присутствия и могущества Ахура Мазда – музыкальный богослужебный «инструмент» передачи центростремительной мощи образной идеи Единственности Творца: начиная от шестизвенных цепочек в *тарона*, и до целостности всей музыкальной системы шести макомов. Шесть неотъемлемый числовой показатель исконной религии Заратуштры. Как исторически, так и практически, он есть доказательство неразрывной связи музыкальной традицией шести макомов, Учения Гат и шести языческих божеств [15] Согда: *Отца-Небо, Сына Молнии, Матери-Воды, Души Животного Мира, Души Растительного Мира, Матери-Земли*. В текстах Гат «шесть», с одной стороны, представлены как природные творческие эманации Ахура Мазда, с другой, - как вечные и неизменные нравственные принципы Ахура Мазда, которым неизменно строго следует верующий, почитающий одного Бога:

<i>Кшатра Ваирья</i>	- Сильная, Справедливая Власть/ Царство Бога
<i>Аша Вахишта</i>	- Лучшая Истина; Праведность
<i>Хурватат</i>	- Целостность и Благоденствие
<i>Воху Мана</i>	- Добрая Мысль /Разум /Доброе Предвидение
<i>Америтат</i>	- Долгая Жизнь и Благоденствие
<i>Спента Армаити</i>	- Святая Преданность.

Заратуштра сохранил иерархический порядок согдийского календаря, как и традицию соответствия шести музыкальных ладов, как и цепочек из шести напевов *тарона*, - в строгом внутреннем соответствии единому семейно-иерархическому порядку древнего солнечного календаря.

Заимствуя музыкальные лады и *тарона* со столь детально и строго выстроенным ритуальном соответствии, как основу своей новой религиозно-ритуальной практики, Заратуштра сохранил его формальный порядок, но кардинально переосмыслил содержание новой системы музыкальных богослужений. Перед каждым *тарона* - по принципу музыкальной симметрии и тождества - он разместил протяженный инструментальный *мушкилот* – медитацию и центром богослужения сделал уникальный сольный распев *сарахбор*, где выразительными возможностями человеческого голоса ярко обрисовал непростой путь духовно-нравственного восхождения человека.

Уникален масштабно-целостный замысел богослужебной музыки шести макомов, его целостность гарантирована принципом круговой симметрии и системной замкнутости. Высокая религиозная цель раскрывается языком музыки, и воплощает две Заглавные

религиозные идеи Откровения: Первая – дать музыкой чувственно осознать единственность Всевышнего Творца. Вторая - дать музыкой ощутить единую природу всех творений Бога. Первое – идеально отражено в самодостаточно-целостном единстве шести макомов, способности не выходя за пределы системы обслужить религиозно-ритуальный календарь всего года. Второе – идеально выражено в детальном параллельном тождестве и единообразии шести построений *мушкилот-сарахбор-тарона*.

Иначе говоря, исконный монотеизм традиции Заратуштры оставил человечеству не только поэтические Гимны-Гаты, но пророк сопровождал свои идеи уникальной по красоте и выразительной силе музыкально-исполнительской традицией, столь же лаконичной, как Гаты, и ясной выражением религиозных смыслов в соотношении: шесть = Один. Целостность своей религии Пророк выразил близкими народу Согда образами *Двух Стельных Коров*, подчеркнув их единый Исток: «*всё то, чему Ты, Мазда, меня учишь*» [16.125].

Во всех переводах Гат, которые удалось найти, в первом же Гимне, намеками или прямым текстом, Заратуштра неоднократно подчеркивает необычность своих восхвалений «ещё не слыханных никем», выражая в словосочетаниях: «воздам хвалу», «даруйте власть ... быть слышимым пророку», «воздадим умело любимыми словами», «как никогда прославлю». Музыкальные богослужения, следуя традициям Согда, Заратуштра называет: *даянием, деянием, деланием*. Пророк весьма высоко ценит коллективные «*хваления*» народа высоким словом «*достойные*»:

«*Вот дано Тебе [Ахура Мазда] по Мысли Благого Духа всё от святого деяниями мужа [Заратуштра], чьей душе сопутствует Истина – во Всеобщей и вас достойной хвале, о Мазда, песнопений*» [16.83].

Общаясь с «*народом, поющим гимны*», Заратуштра подчеркивает именно эту редкую социальную особенность его культуры, она определила активное участие народа: прежде - в ритуалах почитания языческих богов, теперь – в богослужебных почитаниях только Ахура Мазда.

Однако, характеризуя собственный сольный Молебен в Гатах, пророк объективирует ритуальный процесс, обращаясь к своим последователям – *магам*, он: а) указывая себя в третьем лице, б) перенося акцент на предельную внутреннюю физическую и духовную энергию напряжение, которые должно испытывать исполнителю сольного распева, входя в состояние высочайшей духовной устремленности и самоотдачи:

«*Тогда Заратуштра даром все своей жизни силы и тела предполагает Мазде с Благой Мыслью Деяния с Истиной дать, в слова и слушанья власть*» [16.81].

Если в процессе *даяния* участникам требуется напрячь «*дыхание*» и «*тело*», то, чему же, - кроме пения, - эти слова могут означать? Необходимо обратить самое пристальное внимание на предельно конкретное словосочетание, которым Заратуштра характеризует собственное новаторское богослужение, выполняя которое указывает себя в Гатах: *мантра-вака – поющий священнослужитель*. Но почему на музыкальную природу его богослужений, указанных самим Заратуштрой в его поэтических текстах, не обращалось должного внимания и поиска? Вопрос - без ответа.

Вовсе не случайно, противоположным пению определением, - подразумевая всё современное для него сословное духовенство с их обильными кровавыми жертвоприношениями крупным скотом, сопровождая процесс проговариванием мантр, - пророк объединяет одним словом: *карапаны- бормотатели*. Одним таким «вербальным жестом» Заратуштра решительно отсекает от себя прежнюю ритуальную культурную традицию и многобожие.

Духовно-нравственная природа содержания, ментально-эстетические характеристики исполнения его новой музыкальной богослужебной традиции, требующей весьма образованного поющего священнослужителя.

Ритуальное сопряжение *сарахбор-тарона* эмоционально, ментально и психологически выстроено на сильнейшем контрасте: напряженно устремленного в Высь и жизнелюбиво земного. Талантливый исполнитель распева *сарахбора* способен создаст эффект

потрясающего очищения, обновления у слушателей: вокальная линия напряженно восходящая к высшему пределу возможностей певца – *Ауджу*, неизменно вызывает у слушателей мощное эмоционально-психологическое сопереживание - катарсис, от требует разрешения - D в T, разряжение приходит вместе с общим коллективным пением простых оживленно-радостных напевов *тарона*.

Понятно, что только во времена жизни Заратуштры *тарона* исполнялись народом Древнего Согда. Как и многие другие каноны священной ритуальной традиции, они достаточно быстро перешли в детально оберегаемое, сакрально закрытое ведение профессиональных священнослужителей, ревностно оберегавших традиции гениального религиозного драматурга Заратуштры.

Заключение. Так, великая духовно-энергетическая сила музыки, величие исторической тайны религиозной традиции, идущей от Великого Святого, свято сохранилась в исполнительских канонах шести макомов, но в ходе дальнейшей религиозной истории перерастала в грандиозное собрание шести рядов музыки Бухарского Шашмакома.

P.S. В контексте религиозной истории и культуры Согда слово «мак-ом» сочетает два ритуальные понятия: *Маг* – священник, *Ом!* – богослужение. В Гатах - Заратуштра перед своим молебном призывает *Сраоша* - *слух, слушание, послушание* [16.78]. Индоарии Согда (как и современные индусы) - следуя канону, - обращением *Ом!* предваряли каждый *Сарахбор*. Отказавшись от института сословного духовенства, Заратуштра исторически явился организатором собственной школы воспитания духовенства новой формации - *магов*. Согласно косвенным данным истории, маги владели особыми умениями и знаниями, авторитет их в древнем мире был высок. Иначе говоря, система воспитания Заратуштры имела успех; отражением её известности в древнем мире, служит Платоновский миф о пайдее Зороастро [17.147-190].

Использованная литература:

1. Гаты Заратуштры (Авеста/Ясна: 31.10.) - Перевод с авестийского и комментарии Мобеда Феруза Азаргошасба :: <http://www.oreola.org/index.php?id=428>;
2. ШЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЭМ (макомов), записанных В.А.Успенским в Бухаре / под ред. А.Фитрата и Н.Миронова / - Бухарский Назорат Просвещения -1924. Издано в Москве - 1924; «УЗБЕК ХАЛК МУСИКАСИ» - Т. V МАКОМЫ / В записи Ю.Раджаби под ред. И.А.Акбарова. – Тошкент, Изд-во: Гафура Гулама. - 1959; ШАШМАКОМ Т. I – VI / В записи Ю.Раджаби под ред. Ф.М.Кароматова. - Тошкент, Изд-во: Гафура Гулома - Узбекистон Бадий Давлат Нашриёти, 1966 – 1975;
3. Так переводится наименование Шашмакома;
4. Хакимова Африда Ходжаевна - кандидат искусствоведения, профессор кафедры хорового дирижирования Государственной консерватории Узбекистана. Автор более трёх десятков статей, опубликованных в Ташкенте, Москве, Ленинграде. Автор исследований: Хор *a'cappella*. - Из-во: «Фан». – Ташкент, 1992; Профессиональное вокальное музицирование в Центральной Средней Азии (Древние века, средние века). – Из-во: «Укитувчи». Ташкент – 1997; Музыкальная культура Древнего Согда и Гаты Заратуштры. – Ташкент, Из-во: Мусика, 2015. Перевода с английского на русский язык книги: Кларк П. Зороастризм. - Ташкент, Из-во: Мусика, 2010;
5. Авеста - собрание священных книг вторичного зороастризма – иранской традиции. Её тексты начали составлять в Древнем Хорезме с VII вв. до н.э. Постоянно редактируемые, они были полностью записаны в VI-VII веке н.э. Тогда Авеста состояла из 21 наска; сохранились четыре книги. Среди 72 молитвенных текстов Ясны - Гаты Пророка с Гатой Хаптахайти занимают с 28 по 53 позиции, за исключением -52; прочно бытует мнение, с которым трудно не согласиться : 17-й Гимн (Ясна: 53) не принадлежит самому Пророку, а кому-то из его самых близких, возможно, дочери – Поуручисте;

6. ШЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЭМ (макомов), записанных В.А.Успенским в Бухаре / под ред. А.Фитрата и Н.Миронова / - Бухарский Назорат Просвещения -1924. Издано в Москве - 1924; «УЗБЕК ХАЛК МУСИКАСИ» - Т. V МАКОМЫ / В записи Ю.Раджаби под ред. И.А.Акбарова. – Тошкент, Изд-во: Гафура Гулама. - 1959; ШАШМАКОМ Т. I – VI / В записи Ю.Раджаби под ред. Ф.М.Кароматова. - Тошкент, Изд-во: Гафура Гулама - Узбекистон Бадий Давлат Нашриёти, 1966 – 1975;
7. М.Бойс отнесла деятельность Зратуштры в английском оригинале книги «Зороастрийцы (1979) - к 1700-1500 гг.» - Грантовский Э.А. Послесловие к кн.: Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. - Пер. с англ. И.М. Стеблин Каменского. Послесловие Э.А. Грантовского. – М., Гл. ред. вост. лит-ры изд. «Наука», 1987. С. 288;
8. Хакимова А.Х. Музыкальная культура Древнего Согда и Гаты Зратуштры. – Ташкент, Из-во: Мусика, 2015;
9. Ясна / Гата Хаптахайти (37. 2-3.) - Перевод с авест. Р.Т. Абдукамилова. – Ташкент, 2013;
10. В период хорезмийской религиозной реформы краткие прозаические указания этого документа относившиеся к началу религиозной реформы Зратуштры в Согде, были «окольцованы» авестийскими стихами, и, после добавлений, тексты именовались - Гатой Хаптахайти.;
11. АВЕСТА /Видевдат / Фрагард-1/ Географическая поэма. - Адаптированный перевод, исследование и комментарии Э.В.Ртвеладзе, А.Х.Саидов, Е.В.Абдуллаев. - СПб. 2008. С. 66-69;
12. Описание языческого храма-платформы - места почитания Семьи шести богов Природы, было ошибочно названо авторами «храмом огня». - См.: Аскарлов А., Ширинов Т. Древнебактрийский храм огня в южном Узбекистане // Культура Среднего Востока. Градостроительство и архитектура. – Т., 1989. С. 7-24;
13. Краткое описание существующей исторической путаницы, в связи с сомнительными данными традиционной истории Авесты, дано в Послесловии Э.А.Грантовского к русскому переводу книги Мэри Бойс (1979). // Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – Пер. с английского И.М.Стеблина-Каменского. Послесл. Э.А.Грантовского. – М., ГРВЛ, Из-во: «Наука», 1987. С. 278-299;
14. Неразрешимые противоречия и несоответствия традиционной истории Авесты всегда вызывали большие сомнения серьезных ученых и историков;
15. В Гате Хаптахайти божества стихий указаны в последовательности: *Корова, Истина, Воды, Благие Растения, Светила, Земля*; они делятся на: родителей – *Небо, Земля, Вода*; и детей - *Огонь, Живность, Растительность*. Шашмаком отражает почитание шести аспектов Ахура Мазда в иерархическом порядке их следования по солнечному календарю: *Бузруг – Отец Небо; Гох/Рост - Сын Отца – Молния; Наво – Мать-Вода; Дугох - Живность; Сегох - Растительность; Ирок - Мать-Земля*;
16. « Ясна 46. 19. - Гаты Зратуштры. – Перевод с авестийского, вступительные статьи комментарии и приложения И.М.Стеблин-Каменского. – СПб., «Петербургское Востоковедение». – С. 125;
17. Абдуллаев Е.В. Идеи Платона между Элладой и Согдианой. (Очерк четвертый: Платоновский педагогический миф о Зороастре и его судьба в античном и иранском мире). Сс. 147- 190.

Дополнительная литература:

18. Аскарлов А., Ширинов Т. Древнебактрийский храм огня в южном Узбекистане // Культура Среднего Востока. Градостроительство и архитектура. – Т., 1989. С. 7-24.
19. ШЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЭМ (макомов), записанных В.А.Успенским в Бухаре / под ред. А.Фитрата и Н.Миронова / - Бухарский Назорат Просвещения -1924. Издано в Москве - 1924;

20. «УЗБЕК ХАЛК МУСИКАСИ» - Т. V МАКОМЫ / В записи Ю.Раджаби под ред. И.А.Акбарова. – Тошкент, Изд-во: Гафура Гулама. - 1959;
21. ШАШМАКОМ Т. I – VI / В записи Ю.Раджаби под ред. Ф.М.Кароматова. - Тошкент, Изд-во: Гафура Гулома - Узбекистон Бадий Давлат Нашриёти, 1966 - 1975.
22. Boyce M. A History of Zoroastrianism. Vol. I. The early Period. Leiden-Keln, 1975.
23. Clark Peter. Zoroastrianism: An Introduction to an Ancient Faith. Brighton-Portland. 1998, 2001.
24. Haug M. Esseys on the Sacred Language, Writings and Religion of the Parsis. – Amsterdam, 1971.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 1

УШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ
ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН А-ОТ-2021-11-СОНЛИ
“ЎЗБЕК ХАЛҚИ ДИНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИ КОМПЛЕКСИНИНГ
ЭЛЕКТРОН-ТРАНСДИЦИПЛИНАР ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ” НОМЛИ
ИННОВАЦИОН ЛОЙИХА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE
SCIENTIFIC PROJECT NO. A-OT-2021-11
"CREATION OF AN ELECTRONIC TRANSDISCIPLINARY PLATFORM FOR THE
COMPLEX OF RELIGIOUS AND NATIONAL VALUES
OF THE UZBEK PEOPLE", FUNDED BY THE MINISTRY OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА № А-ОТ-2021-11 "СОЗДАНИЕ
ЭЛЕКТРОННО-ТРАНСДИЦИПЛИНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПЛЕКСА

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000